

LINGVISTIK EKSPERTIZANING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI

Abduraxmonova Vazira Umurzoq qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

magistratura bosqichi 1-kurs talabasi

vaziraabdurahmonova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvistik ekspertizaning aynan qachon yuzaga kelganligi masalasi alohida ta'kidlangan. Fanga kirib keluvchi har qanday ixtilofning o'z tarixi, shakllanish bosqichi va taraqqiyot davri bo'lgani kabi lingvistik ekspertizaning ham o'z rivojlanish tarixi mavjud. Shuningdek, maqolada jahon tilshunosligida va yurisprudensiyasida lingvistik ekspertizaning o'rganilish masalasi yoritilgan. Lingvistik ekspertizaning yuzaga kelish tarixi haqidagi nazariy fikrlar dalillar yordamida asoslangan. Lingvistik ekspertizaning tarkibiy qismlariga tavsif berilgan va uning jahon tilshunosligida qanday turlarda tavsiflanishi ko'rsatilgan. Maqolada "ekspertiza" va "sud lingvistik ekspertizasi" kabi tushunchalarga izoh berilib, uning obyekt va predmeti keltirib o'tilgan va lingvistik ekspertiza jarayonida aynan qanday matnlarning obyekt sifatida keltirilishi berilgan. Lingvistik ekspertizaning turli davlatlarda turlicha amalga oshirilishi rus va ingliz lingvoekspertologiyasi misolida yoritilgan. Jahon tilshunosligi va yurisprudensiyasida qonun ijodkorligi, huquqni muhofaza qilish, sud notiqligi, sud ekspertizasi, filologik ta'minoti bilan bog'liq tadqiqotlar jahon tilshunosligida kimlar tomonidan amalga oshirilganligi masalasi keltirilgan. Lingvistik ekspertiza jinoyatning har bir turiga emas aynan til bilan amalga oshadigan turiga tegishli ekanligi misollar yordamida yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: Ekspertiza, lingvistik ekspertologiya, "til jinoyatlari", sud-ekspertiza, "Evans bayonotlari", kriminalistika, nutq atributlari.

Аннотация: В этой статье особо подчеркивается вопрос о том, когда именно проводится лингвистическая экспертиза. Лингвистическая экспертиза имеет свою историю развития, так же как любое противоречие, проникающее в науку, имеет свою историю, стадию становления и период развития. Также в статье освещается вопрос изучения лингвистической экспертизы в мировой лингвистике и юриспруденции. Теоретические представления об истории возникновения лингвистической экспертизы обосновываются доказательствами. Дана характеристика компонентов лингвистической экспертизы и показано, в каких видах она описывается в мировой лингвистике. В статье дается толкование таких понятий, как "экспертиза" и "судебно-лингвистическая экспертиза", приводится ее объект и предмет, а также приводятся конкретные тексты как объекты в процессе лингвистической экспертизы. Пример русской и английской лингвоэкспертологии различной реализации лингвистической экспертизы в разных государствах.

Базовые слова: экспертиза, лингвистическая экспертиза, "языковые преступления", криминалистика, "высказывания Эванса", криминалистика, атрибуция речи.

Annotation: this article highlights the question of exactly when linguistic expertise occurred. Just as any discord entering science has its own history, stage of formation and period of development, linguistic expertise has its own history of development. The article also covers the question of the study of linguistic expertise in World linguistics and jurisprudence. Theoretical opinions about the history of the occurrence of linguistic expertise are based using evidence. A description of the components of linguistic expertise is given and what types it is characterized in World linguistics. The article comments on such concepts as "examination" and "forensic linguistic examination", cites its object and subject, and gives what exactly texts are cited as objects in the process of linguistic expertization. An example of Russian and English linguoexpertology is the different implementation of linguistic expertise in different states.

Base words: examination, linguistic expert science, “language crimes”, forensic science, “Evans statements”, criminalistics, speech attributes.

Kirish.

Keyingi yillarda fanlararo integratsiyaning kuchayishi fan tarmoqlarida o‘zaro ta’sir, muammo va masalalar yechimida hamkorlik yuzaga kelishiga olib keldi. Ilm-fanning taraqqiyoti natijasida boshqa sohalar qatori tilshunoslikka ham yangicha nuqtayi nazardan qarala boshlandi. Bu esa, o‘z navbatida, zamonaviy tilshunoslik sohalarining yuzaga kelishiga zamin yaratdi. Endilikda zamonaviy tilshunoslikning qator sohaları shakllanib, taraqqiyot bosqichiga ko‘tarilib bordi. Yuqoridagi omillar qator tadqiqotlarning yaratilishiga sabab boldi. Til va huquqning o‘zaro bog‘liqligi, yuridik jihatdan tahlil qilish – lingvistik ekspertologiyaning shakllanishiga sabab bo‘ldi. Hozirgi kunda turli xildagi sud ishlarini yoritishda tilshunoslarga ehtiyoj ortmoqda. Chunki, ziddiyatli matnlarni tahlil qilish, gumondor nutqini lingvistik jihatdan va ishning obyektiv tarzda o‘rganilishiga yordam beradi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, til fanning boshqa tarmoqlarida birday amal qiladi va ahamiyati ham yuqori bo‘ladi. Lingvistik ekspertizaning mavjud lingvistik nazariyalarni qo‘llash va ularning dalillarini aniqlash hamda yoritishda roli va vazifasi ayniqsa yuqori. Yozma matnlarda turli darajadagi holatlarni (haqorat, so‘kish, obro‘yiga putur yetkazish, plagiatlik, anonimlik, korrupsiya) baholash va tahlil qilish umumiy xolisona xulosa chiqarishga undaydi. Bu esa bevosita lingvistik ekspertizani belgilashga yordam beradi. Shuningdek, lingvistik ekspertologiya uchun mavjud g‘oyalarni amalga tatbiq etish va matnlarni lingvistik ekspertizadan o‘tkazishda ularning rolini belgilab olish masalasi ham dolzarbdir. Sud faoliyatini takomillashtirish, huquqbuzarliklar va jinoyatning oldini olish, mavjud holatlarni til nuqtayi nazaridan isbotlash, dalillarning asl yoki soxta ekanligini baholashda lingvistik ekspertizaning o‘rni yuqori. Shu ma’noda sud ekspertizalarini tashkillashtirish, baholash, intellektual mulkka tajovuzning oldini olish, lingvistik ekspertiza markazlari faoliyatini takomillashtirish va bu borada mutaxassislik ekspertlar tayyorlash ehtiyoji kun sayin ortib borayotganligi mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

O‘zbek yozma matnlarini lingvistik ekspertizadan o‘tkazishda etnik xoslik, mentalitet kabi jihatlar yaqqol bo‘rtib turadi. Boisi, turli vulgar unsurlari, evfemik vositalar o‘zbek yozma matnlarida baho darajasi jihatdan bir-biridan farq qiladi.

Ayrim vulgar unsurlarning ijtimoiy havflilik darajasi yuqori bo‘lsa, ayrimlarida muallifning jismoniy, emotsional va axloqiy jihatlaridan kelib chiqqan holda ishlatiladi va bu ijtimoiy havfli deb hisoblanmaydi. Qonunchilikda haqorat, shaxsni haqorat qilish va obro‘sizlantirish holatlariga nisbatan ma’muriy jazo chorasi qo‘llaniladi. Bu borada K.I.Brinev fikriga ko‘ra, sud-lingvistik ekspertizasida ekspertga qo‘yilgan savollardan kelib chiqqan holda haqiqat/yolg‘onlikning imkoniyat/mavjud emaslik kabi jihatlar tekshiriladi. N.A.Baranov fikriga ko‘ra, haqorat qilish jinoiy javobgarlik ekanligi shubha ostiga qo‘yiladi, ya’ni haqorat, obro‘sizlantirish, sha’niga putur yetkazish, tuxmat qilishdek holatlarni ijtimoiy havflilik darajasiga ko‘ra jinoyat yoki huquqbuzarlik deb baholash uchun dalil zarur. Haqiqatdan ham og‘zaki yoki yozma matnni chuqur lingvistik ekspertizadan o‘tkazish va muammoga yechim topish maqsadga muvofiqdir.

Maqsadning qo‘yilishi.

Jahon tilshunosligida Lingvistik ekspertizaning o‘rganilishi, ekspertizologiyaning rivojlanishi, bu sohada tadqiqot olib borgan olimlarning ishlarini o‘rganish, tahlil qilish, sistemalashtirish.

Yechish usuli.

Ma’lumotlarni to‘plash, analiz va sintez qilish, taqqoslash va ularni bir sistemaga solish.

Natijalar va namunalar.

Keyingi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda lingvistik ekspertiza sud-ekspertizasining ajralmas bir qismi ekanligi o'z isbotini topib bormoqda. Tilshunoslik lingvistik ekspertizada tabiiyki amaliy vazifa bajaradi: shuningdek, lingvistik bilimlar dolzarb ijtimoiy muammolarni hal etishga imkoniyat yaratadi. Yaqin yillarda mamlakatimizda kiberjinoyatlar keng avj olib bormoqda. E-mail xabarlari, ijtimoiy tarmoq, OAV materiallari orqali uzatilgan matnlarning lingvistik ekspertizasi sud uchun ham tilshunoslik uchun ham chuqur ahamiyat kasb etadi. Avval boshdan gumonlanuvchi ko'rsatmasi asosida lingvistik ekspertiza o'tkazilgan bo'lsa keyinchalik SMS xabarnomalar shuningdek, kommentlar asosida ham o'tkazila boshladi. Bundan kelib chiqadiki lingvistik ekspertiza o'tkazish jarayonida turli xil matnlar obyekt vazifasini o'taydi. Quyida ularni ajratib chiqamiz:

1. Fonogrammalar, video va audio yozuv shaklidagi matnlar;
2. Gazeta, jurnallar, ommaviy axborot vositalarida, shuningdek internetdagi chiqishlar mazmunidagi matnlar;
3. Nomlar, matnlar, tashviqot materiallari, xatlar;
4. Audio yozuv ko'rinishidagi matnlar;
5. Moddiy vositada yozilgan og'zaki va yozma nutq asarlari, ashyoviy dalillar, hujjatlar, qiyosiy tadqiqotlar uchun namunalar, sud ekspertizasi o'tkaziladigan ish materiallaridir.

Ushbu ma'lumotlar asosida lingvistik ekspertizaning predmeti – bu tilning mavjudligi va ishlash qonuniyatlarini o'rganish asosida aniqlanadigan dalil va holatlar deb ayta olamiz;

Uning obyekti – xatlar, iboralar, jumlar, matnlar, ya'ni til birliklari va moddiy vosita sifatida taqdim etiladigan nutqlar degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Sud lingvistik ekspertizasi o'zi nima – sudga oid huquqiy masalalarni hal qilish uchun o'tkaziladigan, maqsadi matnni lingvistik tahlil qilish bo'lgan sud ekspertizasining turlaridan biridir. So'nngi yillarda "tilshunoslik ekspertizasi" atamasi keng ishlatilmoqda. Ushbu turdagi sud ekspertizasiga nisbatan avvalari "yozma nutqni o'rganish", "mualliflik", "hujjatlarni leksik va uslubiy o'rganish jihatdan" kabi nomlar ishlatilgan. Keyinchalik nutq faoliyati bilan bog'liq yangi sudlar turlari ochilishi aniq va tushunarli bo'lgan yangi nomni talab qildi. Shundan so'ng "Sud-lingvistik ekspertiza" atamasi ishlatila boshladi.

Ekspertiza – atamasi (lotincha "expertus" so'zidan olingan) "tajribali, bilimdon, sinovdan o'tgan" degan ma'nolarni anglatadi. Ekspertiza deganda mutaxassis yoki mutaxassislar guruhi tomonidan aniq bir sohada malakali yechim talab qiladigan masalalarni o'rganish tushuniladi. Masalan: savdo matnlari, qonun loyihasi, patent ekspertizasi, reklama matnlari ekspertizasi va shu kabilar. Bu sohalarining barchasida lingvistik ekspertiza ishtirok etadi.

Lingvistik ekspertiza o'tkazish barcha davlatlarda turlicha turda amalga oshiriladi. Xususan, rus lingvistik ekspertologiyasida lingvistik ekspertiza o'tkazish uch turda amalga oshiriladi:

1. matn muallifi haqida o'ziga xos xususiyatlarni tahlil qilish;
2. matnda ifoda etilgan ma'nolarni va matnning adresat yoki auditoriyaga ta'sirning xususiyatini aniqlash uchun matnni tahlil qilish;

3. nomlar (ismlar, savdo markalari, domen nomlari, va boshqalar)

Ingliz lingvistik ekspertologiyasida lingvistik ekspertiza o'tkazish quyidagicha amalga oshiriladi:

1. plagiat holatlarini aniqlash bo'yicha matnni kompleks tahlil qilish;
2. savdo markalari nomlanishi bo'yicha ziddiyatli holatlarni tahlil qilish;
3. axborot uzatuvchining axborot qabul qiluvchiga bo'lgan munosabati yoki munosabatda shaxs sha'niga daxl qilish holatlarini lingvistik jihatdan tahlil qilish;
4. matnning avtorlik masalasini turli holatlarda tahlil qilish (misol uchun guvohning bergan ko'rsatmasi haqiqatmi yoki ijtimoiy buyurtma, qo'lyozma matni yoki imzo gumonlanuvchiga tegishlimi yo'qmi), ziddiyatli matnni turli usullar asosida muallifini aniqlash imkonini beradi.

Lingvistik ekspertologiyaga "tilni keng ma'noda yuridik sharoitlarda o'rganish yoki tahlil qilish" deb ta'rif berish mumkin. Ushbu soha Buyuk Britaniyada o'ziga hos soha sifatida o'tgan asrning 80-yillarida shakllana boshladi. 90-yillarda professor Malkolm Kultardning "Birminghemning olti murojaati" asari ushbu yo'nalishdagi eng buyuk ishlardan biri edi.

Lingvistik ekspertologiya sud jarayoni uchun muhim dalil bo'la olishi mumkinligini ushbu sohaning asoschilaridan biri sanalgan Jan Svartvikning bayonotlarida birinchi bo'lib yangray boshladi. Bunga J.Svartvikning "Evans bayonotlari" ishi sabab bo'ldi. Unga ko'ra, 1949-yil 30-noyabrda Tilothy John Evans qizi Jeraldina va ayoli Kristining qotili sifatida ayblanib hibsga olinadi. Evans uch marta bergan ko'rsatmasiga binoan shaxsiy iqrorigi sabab ayblanib o'limga hukm qilinadi. Ushbu voqeaga ko'pchilik qatori qiziqib qolgan J.Svartvik Evansning ko'rsatmalarini uning oldingi xatlari, yozma nutqlari bilan solishtirib ko'radi. Solishtirilgan matndagi so'zlar chastotasi, sintaktik bog'lanishi bir biridan tubdan farq qilardi. Huddi shu farqlarni o'rganib asoslagan holda Evans qotil emas degan xulosaga keladi. Gumonlanuvchilarning har biridan qayta tergov vaqti yozma ko'rsatma olinadi va shu yo'l bilan haqiqiy qotil topiladi. Ayni vaqtda esa Evansga sud hukmi o'qilib, jazo ijro etib bo'lingan edi.

J.Svartvik ishi sabab keyingi yillarda yaratilgan tadqiqotlarda lingvistik ekspertiza sud ekspertizaning ajralmas tarkibiy qismlaridan biri ekanligi o'z isbotini topdi. U birinchilardan bo'lib o'z bayonotlarida lingvistik ekspertologiya sud jarayoni uchun muhim dalil bo'la olishini ta'kidladi. Tilshunoslikda amaliy vazifa bajargan lingvistik ekspertiza: lingvistik bilimlar dolzarb ijtimoiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Nutqda ishlatiluvchi so'z va gaplarning uzunlik, temrlarini umumlashtirish nutq muallifining psixologik holati va unga tashxis qo'yish mumkinligini bildirardi. XIX asrda matematik olimlar so'z uzunligi, gap uzunligini o'lchash va gapning qurilish shaklini tekshirish lozimligini ta'kidlashadi. Shu sabab "Yuridik tilshunoslik" atamasi birinchi marta 1968-yilda ishlatilgan. O'sha yili London Universitetida ishlagan shved tilshunosi bir necha o'n yillar oldin 10-Rilington Pleyda (Kensington, London) sodir bo'lgan "Evans bayonotlari" ishi haqida eshitgan. Shunda professor J.Svartvik o'z ma'ruzasida ushbu termini qo'llaydi. Yuqoridagilarni qo'llagan holda, o'tgan asrning 90-yillarida lingvistik ekspertologiya paydo bo'ldi. Keyingi yillarda jahon tilshunosligi va yurisprudensiyasida ushbu mazvuda qator tadqiqotlar yuzaga keldi. Masalan, M.V. Albin, A.N. Baranov, Yu.A. Belchikov, K.I. Brinev, Tim Grant, John Olsson, E.N. Bondarenko, N.D. Golev, Y.I. Galyashina kabi olimlar tomonidan qator ilmiy ishlar olib borilgan.

Yuqoridagi manbalardan ko'rinib turibdiki, lingvistik ekspertologiyaning predmeti – til va huquqning o'zaro kesishgan nuqtasidir. Til va huquq bir biriga uzviy bog'liq, bir birini taqazo etadi. Tilshunoslikda yangi yo'nalish bo'lgan – lingvistik ekspertalogiyaning shakllanishiga til va huquqning o'zaro bog'liqligi, yuridik materiallarni til nuqtayi nazaridan tadqiq qilish zarurati sabab bo'ldi. Til va huquq o'rtasidagi bog'liqlikni asoslashga urungan N.D.Golev quyidagicha ko'rsatib o'tadi:

- til huquqni tartibga solish obyekti sifatida ishlaydi;
- til tartibga solish amalga oshiriladigan vosita sifatida ishlaydi.

Ekspertizada yozma yoki og'zaki matn asosiy dalil vazifasini bajaradi. Keyingi yillarda matn, uning amaliyoti va tili ommaviy axborot vositalari va lingvomadaniyatshunoslik sohasida tadqiqot olib borayotganlar uchun zaruriy tekshirish obyekti ga aylandi.

Matn tekshirilishi va amaliyoti tanqidiy nutq tahlili nazariyasi va amaliyotiga kirishda ahamiyatli hisoblanadi. Karmen Rosa, Kaldas Kaulchars va Malkolm Kaulthard lingvistik tahlilning murakkab va yangi usulidan foydalangan holda, tildan ijtimoiy nazorat vositasi sifatida foydalanish usullarni ochib berdilar. Kulthard va Jonsonning "Sud ekspertizaga kirish. Tilshunoslik" asari, avvalo, ko'plab qonun ishlarida qo'llangan haqiqiy dalillarning keng misollarini taqdim etdi. Asarda, jumladan: davo matnlari, matnlarning tahliliga tegishli muammolarni hal qilish uchun ko'rsatmalar mavjud. Ushbu asarda sud-tibbiyot, tilshunos ekspertlarning fikr yuritish, tahlil qilish hamda sudga guvohlik berish vaziyatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlar mavjud. Shuninkdek, asarda plagiat ayblovlaridan tortib boshqa firibgarlik ishlarini ochishga qadar sud jarayonida lingvistik dalillardan foydalanish haqida qimmatli ko'rsatmalar mavjud. Asarda sud jarayonida ekspert sifatida qatnashgan tilshunoslar soni so'nggi o'n besh yil ichida o'sganligi ko'rsatiladi, bu esa o'z navbatida amaliy tilshunoslik sohasiga kirish qamrovi kengayib borganligining dalilidir.

Lingvistik ekspertizani og'zaki va yozma matn ko'rinishidagi nutqni protsessual tartibga solishda tayanch vazifasini bajaruvchi vosita ham deyish mumkin. Matnni o'rganish va tushunish shuningdek, uni talqin qilish chuqur bilim talab etadi. Rus lingvistik ekspertologiyasida matn uni mazmunini sharhlash, ekspertiza o'tkazish masalasiga ancha oldin qo'l urilgan. Sud jarayonida guvohlarning ko'rsatmalarini,

gumondorning nutqini baholash, bayon etilgan fikrning ijtimoiy jihatdan havfli yoki havfsizlik darajasini aniqlash kabilar lingvistik ekspertizning yuzaga kelishiga zamin yaratdi.

O'zbek yozma matnlarini lingvistik ekspertizadan o'tkazishda etnik xoslik, mentalitet kabi jihatlar yaqqol bo'rtib turadi. Boisi, turli vulgar unsurlari, evfemik vositalar o'zbek yozma matnlarida baho darajasi jihatdan bir-biridan farq qiladi.

Ayrim vulgar unsurlarning ijtimoiy havflilik darajasi yuqori bo'lsa, ayrimlarida muallifning jismoniy, emotsional va axloqiy jihatlaridan kelib chiqqan holda ishlatiladi va bu ijtimoiy havfli deb hissoblanmaydi. Qonunchilikda haqorat, shaxsni haqorat qilish va obro'sizlantirish holatlariga nisbatan ma'muriy jazo chorasi qo'llaniladi. Bu borada N.E. Bondarenko fikriga ko'ra ma'muriy jazo har doim ham muammoning bartaraf etilishiga xizmat qilmaydi. Ayniqsa haqorat darajasini qonuniy belgilashda qat'i jazo tartibini sud hukmi orqaligina belgilash o'rinsiz deb ta'kidlaydi. Chunki, hiquqiy matnlar badiiy matnlardek o'ziga xos tuzilishga ega deb hissoylaydi. Bunday matnlar nutq muallifining ruhiyati, maqsadi, estetik qarashlarini umumlashtirgan holda mutlaqo pragmatik dasturni aks ettirishini ta'kidlaydi. Matnni ekspertiza qilish jarayonida shunday tarkibiy qismlarga ajratish rasmiy-ishbilarmonlik uslubi talablariga mos keladigan kombinatsiyasi, stereotip va sxematikligi hujjatdagi noaniqlikdan qochishga imkoniyat yaratadi.

K.I.Brinev fikriga ko'ra, sud-lingvistik ekspertizada ekspertga qo'yilgan savollardan kelib chiqqan holda haqiqat/yolg'onlikning imkoniyat/mavjud emaslik kabi jihatlar tekshiriladi. N.A.Baranov fikriga ko'ra haqorat qilish jinoiy javobgarlik ekanligi shubha ostiga qo'yiladi, ya'ni haqorat, obro'sizlantirish, sha'niga putur yetkazish, tuhmat qilishdek holatlarni ijtimoiy havflilik darajasiga ko'ra jinoyat yoki huquqbuzarlik deb baholash uchun dalil zarur.

Xulosa:

Lingvistik ekspertiza shuningdek, og'zaki va yozma matn ko'rinishidagi nutqni protsessual tartibga solishda dastak vazifasini bajaruvchi vosita hamdir. Protsessual tartibga solingan tadqiqotda sud nutqi va umumiy tilshunoslik bo'yicha chuqur bilimlar talab etiladi. Jumladan, til juda katta tuzilishga ega sistema. Undagi mavjud imkoniyatlar va o'ziga xosliklar katta va ko'p qirrali. Shu sabab uni hamma ham anglay olmaydi. Nutqni tahlil qilish orqali ekspert muallif va uning holatini anglashi va umumiy hulosa kelishi mumkin. Lingvistik ekspertiza ziddiyatli matnlarda uchrovchi kichik belgilarni umumiy belgiga yetkazish uchun moljallangan soha. Uning yordamida sud jarayonida isbotlanishi kerak bo'lgan holatlar aniqlanadi. Demak, biror ishning haqiqiy holatini aniqlashda uning lisoniy komponentini tahlil qilish orqali yakuniy xulosalash lingvistik ekspertiza orqali amalga oshiriladi. Ushbu fikrga hali lingvistik ekspertiza sohasi kirib kelmasdan avval sodir bolgan "Evans bayonotlari" ishi yaqqol misoldir. Lingvistik ekspertizaning zamirida ziddiyatli nutq aktini lingvistik jihatdan tahlil qilish va baholash yotadi. Bunda asosiy maqsad sud jarayonini oqilina va xolis tashkil etishdan iborat. Lingvist-ekspertlar uchun dalil sifatida politsiya va gumonlanuvchi ortasidagi suhbat ishlatiladi. Dastlabgi vaqtlarda lingvistik ekspertiza tayinlash sud uchun asosli deb baholanmadi, va soha rivoji Respublika sud ishlarida qo'llanmadi. Bunga sabab lingvist-ekspertlar qollaydigan usul tergov uchun ashyoviy dalil deb qaralmasligi va lingvist-ekspertlar buyurtmachining manfaatiga kora ish olib boradi degan stereotip shakllanib qolganligi edi. Aslida esa lingvist-ekspert mavjud dalil asosida ish olib boradi. Ekspert xulosalari ham sud tomonidan berilgan savol va dalillarga asoslanib tuziladi. U kriminalistika bilan chegaralanib qolmasdan, soha rivoji uning natijalari uchun xizmat qiladi. Zero, lingvist-ekspert oldida muhim vazifa va mas'uliyatli burch turadi. Lingvist-ekspert yuqori darajada lingvistik, psixologik, va yuridik bilimlarga ega mutaxassis bo'lishi lozim. Bundan kelib chiqadiki lingvistik ekspertiza – boshqa sud ekspertizalari qatori sud jarayonida oqilona xulosa chiqarishga yordam beruvchi jarayon. Shu sababdan Respublikamizda lingvist-ekspert tayyorlash, malakasini oshirish mehanizmlarini ishlab chiqish, mavjud lingvistik ekspertiza markazlari faoliyatini qo'llab quvvatlash lozim. Har qandey ko'rinishdagi axborotda ziddiyatli jihat bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda ushbu sud faoliyati turini kengaytirish lingvistik ekspertizalar prokurotura organlari tomonidan sud jarayonida ehtiyoj tug'ilgandagina tayinlanadi. Ushbu sohaning rivoji ham tilshunoslik ham kriminalistika uchun ham birday ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – 176 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови // Куч адолатда, 2016 йил 8 декабрь, № 47.
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак // “Халқ сўзи” газетаси 2017 йил 16 январь сони 120
4. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат тили ҳақида»ги қонуни (1989 йил 21 октябрь; янги таҳрири – 1995 йил 21 декабрь).
5. O‘zbekiston Respublikasining sudlar to‘g‘risidagi qonuni. 924-XII. 02.09.1993.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори.– Т.: Шарқ, 1998. –Б. 20-29.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktabrdagi “Sud huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4850-son farmoni.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги ПФ-4797-сонли Фармони // Халқ сўзи, 2016 йил 14 май, № 94 (6529).
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi PQ-4125 “Sud ekspertlik faoliyatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” gi Qarori.
10. O‘zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyundagi “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2010-y. 22-son, 173–modda.
11. O‘zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyundagi “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunning qabul qilinishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni.// O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2010-y. 22-son, 174 – modda.
12. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Баранов. — М.: Флинта: Наука, 2007. — 592 с
13. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Монография/ – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – С. 252. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза.: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Кемерово., 2010;
14. Coulthard M. and Johnson A. Introduction to forensic linguistic.book. NY.: Routledge- 2007. P 250
15. Golev N. D. Acute Problems of Forensic Linguistic Expertise [Aktual'nye problemy jurislingvisticheskoy jekspertizy]. Jurislingvistika-3: Problemy jurislingvisticheskoy jekspertizy – Trial Linguistic Expertise-3: Problems of Trial Linguistic Expertise. Barnaul, 2002. P.29. 5–13.
16. Гулямова Ш.Қ. Ўзбек тили эфвемизмларининг гендер хосланиши. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори. Авт..Бухоро-2020. 62б
17. Jan Svartvik The Evans statements. Goterborg-1968.p27
18. Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста / А. Н. Баранов. – М. : Флинта, 2007. – 592 с.
19. Голев, Н.Д. «Взял для себя все» // Юрислингвистика-5: Юридические аспекты права и лингвистические аспекты языка: Сб. научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – С. 246-251.
20. Голев, Н.Д. Об объективности и легитимности источников лингвистической экспертизы / Голев Н.Д. // Юрислингвистика -3 : Проблемы юрислингвистической экспертизы : Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – С. 14-29.
21. Голев, Н.Д. От редактора: Актуальные проблемы юрислингвистической экспертизы / Голев Н.Д. // Юрислингвистика-3: Проблемы юрислингвистической экспертизы: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – С. 5-14
22. Голев, Н.Д. Юридизация естественного языка как юрислингвистическая проблема / Голев Н.Д. // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. – С. 9-46.
23. Mengliev B., Karimov R. Theoretical fundamentals of uzbek-english parallel corpus \ JOURNAL OF CRITICAL REVIEWSISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 17, 2020.
24. Mengliev B., Sobirova Z. Some issues related to the transfer of english tourism terms in uzbek language \ JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS. ISSN - 2394-5125 VOL 7, ISSUE 15, 2020 \ <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.194>.
25. Shakhnoza Gulyamova, Bakhtiyor Mengliev. Lexical-semantic classification of euphemisms of the feminine gender in the Uzbek language // Academia Open. Vol 1. No 1. (2019): JuneArticles.